

YANGI KOSTITUTSIYA – HAYOTIMIZ POYDEVORI

*Murodova Muhabbat Nizomjonovna,
Qo'shtepa tumani Boltako'l shaharchasi
Qo'shtepa tumani 6-umumta'lim maktabi ona tili va
adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya – Ushbu maqolada Yangi konstitutsiyaning yangi tahriri haqida fikr yuritiladi. Jamiyatdagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar – Strategiya, globallashuv, yurtdosh, mamlakat, manfaat, taraqqiyot, vazifa, soha, hujjat, g'oya.

Bizga ma'lumki, Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasida bugungi globallashuv jarayonida yurtdoshlarimiz va mamlakatimiz manfaatlarini to'laqonli himoya qilgan holda mamlakat taraqqiyotini ta'minlashga qaratilgan alohida ikki yo'nalish va uning doirasida amalga oshirishga qaratilgan maqsad va vazifalar belgilandi. Jumladan, Harakatlar strategiyasidan farqli ravishda beshinchi – Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish hamda oltinchi – Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish kabi yo'nalishlar belgilandi. Galdagi vazifa ushbu yo'nalish va unda belgilagan maqsadlar bugungi zamonga mos holatda bajarilishiga xizmat qiluvchi qonun va qarorlarning hayotiyiligini ta'minlashdir. Bu esa, o'z navbatida, qabul qilinadigan huquqiy hujjatlarimiz uchun bosh g'oya bo'lib xizmat qiluvchi Konstitutsiyamizni yangilab, fuqarolarimiz xohish irodasiga moslashtirishni talab etadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Konstitutsiyaviy islohotlarni boshlash tashabbusi dastlab Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi va "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi tomonidan ilgari surildi. Ammo ushbu tashabbusda jamiyatda adolat va qonun ustuvorligi, sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashni hamda aholining ijtimoiy himoyasini mustahkamlashni o'z oldiga maqsad qilgan "Adolat" sotsial-demokratik partiyasi a'zolarining ham istak va xohishlari ilgari surilganligi bilan ahamiyatlidir. Shu boisdan, biz barcha xalq vakillari joylarda yurtdoshlarimiz bilan o'tkazilayotgan har bir muloqot va uchrashuvlarda ularning Bosh qomusimizni takomillashtirish yuzasidan bildirgan har bir fikri va takliflarini to'laqonli o'rganib chiqqan holda Komissiya a'zolarigacha yetib kelishini ta'minlashimiz darkor. Zero, hozir xalqimiz muallifligida ishlab chiqiladigan Yangi O'zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi mamlakatimiz taraqqiyoti, fuqarolarimiz turmush tarzini yuksaltirish yo'lida qabul qiladigan qonunlarimiz uchun yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.

Joriy yilning 30-aprel sanasida mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim voqea bo'lib o'tadi. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi. Shu bois, ayni paytda yurtimiz bo'ylab soha mutaxassislari ishtirokida aholi, ayniqsa, yoshlarning yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz qabul qilinishida faol ishtirok etishiga bag'ishlangan, mazkur siyosiy jarayonning mazmun-mohiyatini tushuntirishga qaratilgan turli targ'ibot tadbirlari, uchrashuvlar o'tkazilmoqda.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazish haqida"gi qarori qabul qilindi. Fuqarolar va keng jamoatchilik vakillari takliflarini yig'ish, umumlashtirish, ularni Konstitutsiyaviy komissiyaga taqdim etish tizimini ishga tushirish maqsadida "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Mutasaddilar tomonidan "Mening Konstitutsiyam" onlayn platformasi, call-markaz, pochta, jumladan, elektron pochta hamda telegram maxsus boti orqali taklif va mulohazalar yuborish uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Konstitutsiyaviy komissiya esa o'z faoliyatini uch bosqichda amalga oshirdi. Birinchi bosqichda, Konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha takliflar qabul qilindi, jamlandi va tahlil qilindi. Qisqa muddatda fuqarolardan 60 mingdan ziyod taklif va g'oyalar kelib tushdi.

Ikkinchi bosqichda, parlament tomonidan ishlab chiqilgan, takomillashtirilayotgan Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasida ko'rib chiqildi. Yakuniy bosqichda esa umumxalq muhokamasi natijasida maromiga yetkazilgan qonun loyihasi Prezidentimiz taklifiga asosan, referendum o'tkazish yo'li bilan qabul qilinishi ko'rsatib o'tildi. Darhaqiqat, shu maqsadda insonning qadr-qimmatini, sha'ni va g'ururi ustuvor maqsad qilib olingan, izchil va puxta o'ylangan, bir necha bosqich davomida ishlab chiqilgan Bosh qomusimizning yangi tahrirdagi varianti ishlab chiqildi. Moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko'paymoqda. Shuningdek, 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o'zgarish kiritilyapti. Konstitutsiya matni 65 foizga yangilandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.:«O'zbekiston» 2017.
- 2.O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi Qonuni (yangi tahriri). 1998 yil 1 may.
- 3.O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. 1996 yil 21 dekabr

4.O'zbekiston Respublikasining «Tadbirkorlik faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni (yangi taxrir). 2012 yil 2 may.

5.O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2012 y., 17-son, 188-modda: